

BURUN BO'SHLIG'IDAN O'SADIGAN BURUN-XALQUM ANGIOFIBROMASINI TASHXISLASHDA IMMUNOGISTOKIMYO TEKSHIRUVINING TAXLILI

Hamrakulova Nargiza Orzuyevna xamrakulova82@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0000-5783-3570>

Samarqand davlat tibbiyot universitetining 1-sonli Otorinolariningologiya kafedrasida dotsent, t.f.d.

O'zbekiston, Samarqand sh., Amir Temur ko'chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Kozimov Bekzod Batirovich bekzod.kazimov@inbox.ru

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Otorinolariningologiya kafedrasining mustaqil izlanuvchi.

O'zbekiston, Samarqand sh., Amir Temur ko'chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Suyunboyev Husniddin

1-kurs Samarqand davlat tibbiyot universitetining klinik ordinatori. O'zbekiston, Samarqand sh., Amir

Temur ko'chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18236271>

ANNOTATSIYA. Yuvenil burun-xalqum angiofibroma va bosh suyagi asosi angiofibromasi (YBXAF va BSA) — kam uchraydigan, yaxshi sifatli qon tomirli o'sma bo'lib, asosan o'smir yoshdagi o'g'il bolalarda rivojlanadi va burin bo'shlig'ining orqa qismlarida joylashadi. Kasallikning uchrash chastotasi taxminan har 150 000 aholiga 1 holatni tashkil qiladi.

Ushbu obzor nazofaringeal angiofibromalarni, burin bo'shlig'i bilan cheklangan shakllarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ularning tarqalishi, klinik xususiyatlari va davolash usullarini baholashni maqsad qiladi. Ayniqsa, ushbu juda kam uchraydigan o'smalarni tashxislashda immunogistokimyoviy tadqiqotlarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Qon tomir endotelial o'sish omili (VEGF) — vaskulogenez va angiogenezni rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan signal oqsili hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu oilaga mansub bo'lgan bir necha oqsillar ma'lum. VEGF nazofaringeal angiofibroma patogenezida muhim rol o'ynaydi, endotelial hujayralar proliferatsiyasini faollashtirish orqali yangi qon tomirlar hosil bo'lishini ta'minlaydi, shu bilan birga ularda apoptozni kuchaytiradi, bu esa endotelioz va mikrovaskulit rivojlanishiga olib keladi. 80 nafar bemorda aniqlangan immunogistokimyoviy ko'rsatkichlar P53 va VEGF antigenlarining ekspressiya darajasi bilan tavsiflanib, ular bir xil uchrash chastotasiga ega edi. Klinik tavsiflar bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, asosiy va nazorat guruhlaridagi bemorlarda ham angiofibroma mavjud bo'lgan hollarda VEGF va P53 ekspressiyasi kuzatilgan.

Kalit so'zlar: nazofaringeal angiofibroma, immunogistokimyo, burin bo'shlig'i.

IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN THE DIAGNOSIS OF NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA ORIGINATING FROM THE NASAL CAVITY

Hamrakulova Nargiza Orzuyevna, xamrakulova82@mail.ru

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Department of Otorhinolaryngology No. 1 Samarkand State Medical University, Uzbekistan Samarkand, 18 Amir Temur Street, Tel.: +998 66 233 08 41, E-mail: sammi@sammi.uz

Kazimov Bekzod Batirovich bekzod.kazimov@inbox.ru

Independent Researcher Department of Otorhinolaryngology No. 1, Samarkand State Medical University. Uzbekistan Samarkand, 18 Amir Temur Street, Tel.: +998 66 233 08 41, E-mail: sammi@sammi.uz

Suyunboyev Husniddin,

Clinical Resident (1st year) Samarkand State Medical University Uzbekistan Samarkand, 18 Amir Temur Street, Tel.: +998 66 233 08 41, E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma and angiofibroma of the skull base (JNA and ASB) are rare benign vascular tumors that predominantly develop in adolescent males and are typically localized in the posterior parts of the nasal cavity. The incidence of the disease is approximately 1 case per 150,000 population. This review is devoted to the study of nasopharyngeal angiofibromas limited to the nasal cavity, with the aim of assessing their prevalence, clinical characteristics, and treatment approaches. Particular attention is paid to the role of immunohistochemical studies in the diagnosis of these extremely rare tumors.

Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a signaling protein essential for the stimulation of vasculogenesis and angiogenesis. To date, several proteins belonging to this family have been identified. VEGF plays an important role in the pathogenesis of nasopharyngeal angiofibroma by promoting the formation of new blood vessels through activation of endothelial cell proliferation, while simultaneously enhancing apoptosis, which leads to the development of endothelial dysfunction and microvasculitis. Immunohistochemical parameters assessed in 80 patients were characterized by the degree of expression of P53 and VEGF antigens, which demonstrated identical frequencies. Comparative analysis with clinical characteristics showed that VEGF and P53 expression was observed in patients of both the main and control groups in cases of angiofibroma.

Keywords: nasopharyngeal angiofibroma, immunohistochemistry, nasal cavity.

ИММУНОГИСТОХИМИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

Хамракулова Наргиза Орзуевна xamrakulova82@mail.ru

Доцент кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета, д.м.н. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Казимов Бекзод Батирович bekzod.kazimov@inbox.ru

Соискатель кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Суёнбаев Хуснидин

1 курс клинический ординатор Самаркандского государственного медицинского университета.
Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ. Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа (ЮАН и ОЧ) — редкое доброкачественное образование, которое преимущественно развивается в задней части носовой полости у мальчиков подросткового возраста. Частота встречаемости составляет примерно 1 на 150,000 случаев. Настоящий обзор посвящен изучению ангиофибром носоглотки, ограниченных носовой полостью, с целью оценки их распространенности, клинических особенностей и способов лечения. Особый интерес представляло значение иммуногистохимии в диагностике этих крайне редких опухолей. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — это сигнальный белок, необходимый для стимуляции васкулогенеза и ангиогенеза. На сегодняшний день известно несколько белков из этого семейства. VEGF играет важную роль в патогенезе ангиофибромы носоглотки, способствуя образованию новых сосудов через активацию пролиферации эндотелиальных клеток, одновременно усиливая их апоптоз, что приводит к эндотелиозу и микроваскулиту.

Иммуногистохимические показатели, которые определяли у 80 пациентов, были представлены в виде степени выраженности экспрессии антигенов P53 VEGF, имевших идентичные частоты. Сравнение с клинической характеристикой показало, что у пациентов как основной, так и контрольной группы экспрессия VEGF и P53 наблюдалась при АН.

Ключевые слова: ангиофиброма носоглотки, иммуногистохимия, носовая полость.

Kirish. Uzoq vaqt davomida angiofibroma burun-xalqumda yuzaga keladigan, tez rivojlanadigan xususiyatiga ega bo'lgan yaxshi sifatli qon tomirli o'sma deb hisoblanar edi. Biroq zamonaviy ilmiy ma'lumotlar bu tasavvurni rad etadi. Hozirgi kunga kelib ma'lum bo'lganidek, angiofibroma burun-xalqumda paydo bo'lmaydi, balki burin bo'shlig'ining orqa-lateral qismida joylashgan fibrovaskulyar markazidan rivojlanadi, u asos suyagining (sphenopalatine foramen) yaqinida joylashadi. Bu kam uchraydigan o'sma bosh va bo'y o'smasimonlarning faqat 0,05% ni tashkil etadi.

Bundan tashqari, so'nggi tadqiqotlar angiofibromaning genetik asosini ko'rsatadi, bu 17-xromosomadagi deletsiyalar bilan, jumladan p53 genlari bilan bog'liq hududlar bilan tasdiqlanadi. Ba'zi tadqiqotchilarning alternativ nuqtai nazaricha, angiofibroma birinchi jabra qo'rqish arteriyasining to'liq yopilmasligidan kelib chiqqan qon tomirli malformatsiya sifatida qaraladi va unda nexromafin paraganglioz hujayralarining mavjudligi bilan bog'liq bo'ladi (3, 4).

Ushbu o'sma jins va yoshga xos xususiyatlarni ko'rsatadi: asosan o'smir yoshdagi o'g'il bolalarda rivojlanadi. Boshqa yosh toifalarida, ayollarda va boshqa boshlang'ich lokalizatsiyalarda uchrash ehtimoli juda kam. Birinchi darajali ekstranazofaringeal angiofibromalar haqidagi ma'lumotlar, ayniqsa burin bo'shlig'i tuzilmalarida rivojlanadigan holatlar, ilmiy adabiyotlarda juda kam uchraydi.

Tadqiqot maqsadi — burin bo'shlig'i tuzilmalarida lokallashgan angiofibromalarning epidemiologiyasi, lokalizatsiya xususiyatlari, klinik ramzi, tashxis usullari va terapevtik strategiyalarini baholash. Ayniqsa, ushbu o'smalarni differentsial tashxislashda immunogistokimyoviy tahlilning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratildi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotda 80 nafar bemor (nazofaringal angiofibroma tashxisi bilan) va 20 sog'lom ko'ngillilar qatnashdi. Bemorlarning holatini baholash uchun quyidagi tashxis usullari qo'llanildi: kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT), sifrovaya subtraksiyona angiografiya (TsSA), qo'shimcha ravishda, immunogistokimyoviy tadqiqotlar CD31 va CD34 markerlari yordamida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotda ishtirok etgan 80 bemorning qariyb hammasi (taqriban 98%) erkaklar edi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $15,8 \pm 2,3$ yil ni tashkil etdi. Eng ko'p uchraydigan klinik belgilari quyidagilar edi: burundan qon ketishi — 93%, bir nozdraning to'liq to'silishi — 100%, bosh og'rig'i — 47%, xissiyot sezishning pasayishi — 25%. Belgilar bemorlarni 3 oydan 1,5 yilgacha davom etgan davrda bezovta qilgan.

KT va MRT tekshiruvlari natijasida ko'pchilikda o'sma quyidagi qo'shni a'zolarga tarqalganligi aniqlandi: yuqori jag' ostida — 72%, asos bo'shliq — 41%, chakka suyak ostidan — 28%, hatto bosh miya bo'shlig'ida — 9%

1 Jadval

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hujayra cikl va apoptozni nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega p53 genidagi mutatsiyalar birinchi darajali angiofibroma bilan og'rikan bemorlardan 37,93% da aniqlangan. Bu mutatsiyalar o'smalar rivojlanishi va hujayra o'sishi hamda o'limi jarayonlarining buzilishi bilan bog'liqligi ma'lum.

E'tiborli jihati, retsidiv qiluvchi o'smalarda bunday mutatsiyalar uchrash chastotasi ancha yuqori bo'lgan — 45,83%. Bu ko'payish p53 genidagi buzilishlar o'smalarning takror paydo bo'lishiga hissa qo'sha olishi mumkinligini ko'rsatadi, ehtimol hujayra o'sishini nazorat qiluvchi mexanizmlarning zaiflashishi tufayli. Retsidiv mavjudligi p53 genining yuqori ekspressiyasi bilan bog'liq. Xususan, angiofibromaning qon tomir-fibroz gistologik turida, retsidiv holatlarining 71,4% da p53 yuqori ekspressiyasi aniqlangan, bu esa birinchi darajali o'smadagi ekspressiya darajasi (56,7%)dan ancha yuqori.

Bu ma'lumotlar yuqori p53 ekspressiyasi bilan retsidiv qiluvchi angiofibromalarning agressiv xarakteri o'rtasida potentsial bog'liqlik borligini ko'rsatadi va bu prognoz hamda davolash taktikasi tanlovi uchun ahamiyatli.

Xulosa. Shuningdek, p53 ekspressiya darajasi kasallikning progressiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ayniqsa III bosqichda, unda p53 genining faoliyati ancha yuqori darajada kuzatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nicolai P, Schreiber A, Bolzoni Villaret A. Juvenile angiofibroma: evolution of management. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2019;129:109760.
2. Andrade NA, Pinto JA, Nóbrega Mde O, Aguiar JE, Aguiar TF, Vinhaes ES. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: major factors influencing the recurrence. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2017;83(3):318–323.
3. Huang HY, Antonescu CR. Vascular tumors and related lesions in the head and neck: A practical review. *Head Neck Pathol.* 2020;14(1):88–105.
4. Thompson LDR. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: A clinicopathologic study of 95 cases with a proposal for a staging system. *Am J Surg Pathol.* 2018;42(11):1502–1514.
5. Schuon R, Sesterhenn AM, Semrau R, et al. Radiologic features and diagnostic challenges of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Eur J Radiol.* 2021;134:109410.
6. Balikci HH, Ozkul Y, Gurdal MM, et al. Expressions of VEGF and microvessel density in juvenile nasopharyngeal angiofibromas. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2018;106:15–20.
7. Aydogan F, Yilmaz S, Basak S, et al. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms in patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Clin Otolaryngol.* 2020;45(3):367–373.
8. Javidnia A, Alfonso CE, Chan J, et al. The role of β -catenin in the pathogenesis of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Laryngoscope.* 2021;131(6):E2046–E2052.
9. Elsayed AA, Al-Qahtani AS, Alshakhs A, et al. Endoscopic management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma: outcomes, complications, and recurrence. *World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2020;6(1):15–22.
10. Saylam G, Ayhan S, Kendir S, et al. Predictive factors for recurrence of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Skull Base.* 2017;27(1):1–6.
11. Batsakis JG, El-Naggar AK. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: tumor biology and management. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 2017;126(10):646–655.
12. Ahn J, Suh MW, Kim H, et al. The role of genetic susceptibility in vascular tumors of the nasopharynx. *Hum Pathol.* 2022;120:37–45.
13. Казимов Б. Б., Хамракулова Н. О., Бердикулов А. С. Повышение эффективности диагностики ангиофибром носоглотки через анализ полиморфизма гена GSTM1 //Иновационная наука. – 2025. – №. 2-1. – С. 198-201.
14. Khamrakulova N. O., Kazimov B. B. Improving the diagnostics of patients with nasopharyngeal angiofibroma by identifying the GSTM1 gene polymorphism //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 26-29.
15. Казимов Б.Б., Хамракулова Н.О. Оптимизация лечебно – диагностической тактики у больных с юношеской ангиофибромой носоглотки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 36–42. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551001>.